

CollEx-Persée

Nouvelles
générations
de **COLLECTIONS**
au service
de | **EXCELLENCE**
SCIENTIFIQUE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

SOMMAIRE

3
Edito

||

4
Le mot de...

||

5
Nous connaître

12
Les programmes
structurants

21
L'appel à projets
CollEx-Persée 2018

26
Paroles
de chercheurs

30
La vie du réseau

||

39
Trois questions
à...

||

41
Perspectives

EDITO

Par le Président du GIS

Quelques mois auront donc suffi pour qu'une communauté Collex-Persée, rassemblant responsables d'établissements, d'organismes, de bibliothèques délégataires et associées, d'opérateurs de l'IST, conservateurs, bibliothécaires, enseignants-chercheurs, chercheurs, acteurs de réseau, commence à exister ! Elle s'est fédérée, à la faveur du GIS, en vue de façonner une politique documentaire de portée nationale et internationale, destinée à mieux répondre aux attentes des chercheurs, que ce soit pour développer de nouveaux services ou pour lancer des programmes de numérisation de corpus. L'idée directrice est de croiser dans cette réflexion collective les besoins des chercheurs et les services à améliorer ou à imaginer, et de promouvoir des projets à travers des appels dédiés – et au-delà, se projeter dans les années à venir.

De cette démarche, le conseil des membres du GIS prend toute sa part, et je remercie mes collègues d'avoir envoyé depuis le début un signal très positif par leur participation engagée. Avec le conseil scientifique, il permet à la direction de pouvoir s'appuyer sur des instances résolues à définir, adopter et soutenir la mise en œuvre des actions du GIS. Mais c'est bien à Alain Colas, assisté de Catherine Désos-Warnier, et à Nathalie Fargier pour Persée, que vont mes plus vifs remerciements. C'est un plaisir constamment renouvelé de réfléchir avec eux aux orientations que nous donnerons au GIS Collex-Persée, avec le soutien indispensable et avisé du MESRI !

Jean-François Balaudé
Président de l'Université Paris Nanterre
Président de l'Alliance ATHENA
Président de la Commission des Moyens et
des Personnels de la CPU
Président du GIS CollEx-Persée
presidence@parisnanterre.fr

Par le Directeur du GIS

2018 est l'année de la mise en place du dispositif CollEx-Persée. De ce fait, on peut la considérer comme fondatrice du GIS : installation de toutes les instances de gouvernance, lancement des grands chantiers.

Je mesure ici le chemin parcouru depuis la première réunion, le 18 décembre 2014, du comité de préfiguration que j'ai présidé aux côtés de Françoise Thibault de l'Alliance Athena, épaulé par François Cavalier et Valérie Tesnière.

C'est l'occasion de rappeler quels en étaient les principaux enjeux dans un paysage de la documentation scientifique en pleine (r)évolution : recentrer l'offre documentaire sur les besoins des chercheurs ; co-construire, bibliothèques et communautés scientifiques, des services à forte valeur ajoutée ; enrichir l'offre numérique en particulier au travers d'une politique nationale de numérisation...

Près de trois années plus tard, dès 2017, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait le choix de confier à la Bnu le portage du GIS CollEx-Persée. C'est une marque de confiance forte dans la capacité des établissements à se prendre en main pour organiser et faire vivre un réseau réparti dans toute la France.

Au-delà, il s'agit de faire émerger et d'accompagner très concrètement des projets utiles à la recherche. Ce pari est en passe d'être gagné, et 2019 et 2020 le confirmeront. Cette réussite est due à l'implication des membres du réseau, au soutien sans faille de Jean-François Balaudé et de Sophie Bouffier, à la dynamique impulsée par Nathalie Fargier au nom de Persée.

Elle doit aussi beaucoup au pilotage particulièrement efficace de Catherine Désos-Warnier, ainsi qu'au talent d'Alexandre Szmidt.

Un grand merci à toutes et à tous.

Alain Colas
Administrateur de la Bnu
Directeur du GIS CollEx-Persée
alain.colas@bnu.fr

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Assise à ma fenêtre, je regarde le soleil se lever tout en tapotant sur mon clavier : grâce au travail de CollEx-Persée, j'ai eu accès à la thèse fondamentale de X, me suis promenée dans les images de la Bibliothèque nationale de France, ai écouté un reportage de la phonothèque Y... Tout cela en profitant des heures calmes. Je ne crains plus de perdre mes données, numérisées et accessibles depuis les programmes CollEx, et je regarde avec satisfaction les statistiques de consultation de la plateforme patrimoniale de mon université rendue possible par le soutien de CollEx-Persée. Tout à l'heure, j'irai à la Bibliothèque universitaire et échangerai avec mes étudiants sur les ouvrages à lire pour comprendre le monde d'aujourd'hui à partir de celui d'hier... Ces quelques gestes ne relèvent plus du rêve. Grâce à la création et au travail du Groupement d'intérêt scientifique CollEx-Persée, l'avenir va me/nous permettre cette liberté de pensée, de mouvement, d'échanges.

Quand j'ai accepté la Présidence du conseil scientifique de CollEx-Persée en mars 2018, je ne savais pas vraiment dans quelle voie je m'engageais. Depuis, j'ai compris que je partageais

avec mes collègues la lourde mais passionnante mission de pérenniser le travail des chercheurs et de préparer la documentation de demain. Nous sommes consultés sur tous les projets qu'engage la politique documentaire du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dont la labellisation des collections d'excellence, la définition et la sélection des appels à projets. Deux à trois réunions par an, des échanges réguliers entre les différents acteurs, une ambiance conviviale, la volonté de faire œuvre collective : tels sont les ingrédients du cocktail qui nous permet de travailler sereinement et agréablement. Mes collègues et moi-même sommes conscients de l'importance de notre mission comme nos instances sont respectueuses de notre expertise et de notre indépendance d'esprit.

C'est donc avec un réel plaisir que je remplis cette charge et que je la poursuivrai, dans l'intérêt de nos collègues chercheurs et universitaires, mais également étudiants et grand public qui peuvent avoir l'envie d'accéder aux trésors, trop souvent secrets, des scientifiques. "

Sophie Bouffier

Directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme / USR 3125
Présidente du Conseil Scientifique du GIS CollEx-Persée
sbouffier@msh.univ-aix.fr

NOUS CONNAÎTRE

Une infrastructure de recherche en information scientifique et technique

CollEx-Persée est une infrastructure de recherche en IST, et émerge à ce titre à la feuille de route des infrastructures du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Elle réunit, sous la forme d'un groupement d'intérêt scientifique (GIS), 21 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, 4 opérateurs nationaux en IST (Persée pour la numérisation ; l'ABES pour les données bibliographiques ; le CTLe pour la conservation des documents ; l'Inist-CNRS pour les services à la recherche), la Bibliothèque nationale de France et une centaine de structures labellisées au titre de leurs collections d'excellence.

Son objectif est de faciliter l'accès et de favoriser l'usage des collections de bibliothèques par les

chercheurs dans un contexte où les pratiques informationnelles et documentaires ont fortement évolué avec le numérique.

La vision de CollEx-Persée est celle d'une bibliothèque qui développe des collections hybrides (penser ensemble les ressources numériques, imprimés, matériaux de la recherche comme les archives et les ressources iconographiques) adossées à des services qui répondent aux nouveaux besoins des chercheurs en tant qu'utilisateurs de sources d'information de toute sorte et producteurs de données et de résultats de recherche.

Les orientations du dispositif

L'originalité de CollEx-Persée réside dans le choix d'une organisation répartie à l'échelle nationale, centrée sur le soutien documentaire à la recherche, et dont la gouvernance est assurée par des responsables d'établissements, des bibliothécaires et des chercheurs.

Les membres du GIS identifient et portent en commun différentes actions : programmes de numérisation, cartographie des collections, acquisition concertée de ressources électroniques spécialisées, aide à la gestion des données de la recherche, plans de conservation partagée, fourniture à distance de documents.

Ses ressources humaines et financières permettent de soutenir des programmes structurants, de lancer des appels à projets et d'organiser des journées d'étude pour fédérer les communautés et partager les expertises.

CollEx-Persée se propose aussi de partager la réflexion et les meilleures pratiques au niveau international avec les organisations similaires comme il l'a déjà fait lors du séminaire franco-allemand de Strasbourg avec les Fachinformationsdienste (FID) en 2016.

La gouvernance

La gouvernance est assurée par un conseil des membres (les signataires de la convention constitutive), présidé par le président de l'université Paris Nanterre, Jean-François Balaudé. Ce conseil s'appuie sur un comité opérationnel, pour concevoir et exécuter le programme d'activité du GIS, et sur un conseil scientifique constitué de quinze enseignants chercheurs, présidé par Sophie Bouffier, directrice de la Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme (Aix-Marseille Université).

Le conseil scientifique émet des avis et recommandations sur les activités du GIS, et a été particulièrement sollicité pour l'évaluation des dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets CollEx-Persée.

La Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu) de Strasbourg a été désignée par le MESRI comme établissement support du GIS pour une durée de six ans (2017-2022), et assure à ce titre, le pilotage global du dispositif ainsi que le suivi administratif et budgétaire (5 millions d'euros annuels). Alain Colas, Administrateur de la Bnu, assure la direction du dispositif. L'animation en est confiée à Catherine Désos-Warnier, chargée de mission pour CollEx-Persée.

Opérateurs et partenaires >

Membres déléguataires >>

Sciences Po
**Sciences politiques
et sciences sociales
associées**

Université Paris
Nanterre pour
La Contemporaine
Mondes contemporains

Université Paris
Descartes pour
la Bibliothèque
interuniversitaire
de Santé et la
bibliothèque Henri-
Piéron
**Sciences de la
santé : médecine,
pharmacie-chimie,
cosmétologie,
odontologie,
psychologie,
psychiatrie,
sciences cognitives,
neurosciences**

Etablissement public
Campus Condorcet
pour le Grand
Equipement
Documentaire
Sociétés et populations

Université Paris 1
pour la Bibliothèque
interuniversitaire Cu-
jas et la Bibliothèque
interuniversitaire de la
Sorbonne

**Droit et Sciences
juridiques ;
Histoire - Sciences
de l'Antiquité -
Géographie et
Philosophie**

Bibliothèque nationale
et universitaire

**Aire culturelle
germanique - Sciences
religieuses - Sciences
de l'Antiquité -
Questions européennes**

Museum national
d'histoire naturelle
**Sciences et histoire de
la nature et de l'homme
: Botanique, Zoologie,
Biologie animale et
végétale, Préhistoire,
Paléontologie, Ecologie
et Biodiversité**

Université Grenoble
Alpes
**Physique, Astrophysique
et Astronomie ;
Etudes italiennes et
Humanités numériques**

Université Paris Sud
pour la bibliothèque
Jacques Hadamard-
UMS1786

Mathématiques

Membres associés >>>

Membres du conseil scientifique >>>>

Olivier
Beaud

Droit constitutionnel, Théorie de l'Etat, Histoire de la pensée juridique, Philosophie du droit

Directeur adjoint de l'Institut Michel Villey
Université Paris II Panthéon-Assas

Véronique
Boudon-
Millot

Histoire de la médecine, Philologie grecque

Directrice adjointe de l'UMR 8167 Orient et Méditerranée
Université Sorbonne Paris IV

Sophie
Bouffier

Histoire antique grecque occidentale

Directrice de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-Marseille Université
Directrice de la collection Bibliothèque d'Antiquité Méditerranéenne et Africaine du Centre
Camille Jullian

Gaël
Clément

Paléontologie

Directeur du Département Origines et Evolution du Muséum
Professeur au Centre de recherche en paléontologie (CR2P), UMR 7207
Chargé de la collection de poissons fossiles du Muséum
Muséum national d'Histoire naturelle

Dominique
Ducard

Sciences du langage

Directeur de l'équipe de recherche du Céditec EA 3119 : Centre d'étude des discours,
images, textes, écrits et communication
Université Paris-Est Créteil

Benoît
Epron

Sciences de l'information et de la communication

Professeur dans la filière Information Documentaire
Haute Ecole de Gestion de Genève

Claire
Hanan

Mathématiques, Informatique

Vice-présidente chargée des questions numériques
ComUE Université Paris Lumières
Université Paris Nanterre

Gilles
Hubert

Informatique, Exploitation de masse de données

Responsable de l'équipe IRIS (Information Retrieval and Information Synthesis) de l'IRIT
(Institut de Recherche en Informatique de Toulouse)
Université Toulouse 3 – Paul Sabatier

Laurent
Jaffro

Philosophie morale, Théorie morale, Philosophie britannique

Directeur de PHARE-EA 7418 (Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations Economiques)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Isabelle
Laboulais

Histoire moderne, Histoire des sciences et des savoirs

Présidente de la Fondation des Presses universitaires de Strasbourg

Membre de ARCHE-EA 3400 (Arts, Civilisation et Histoire de l'Europe)

Université de Strasbourg

Elena
Pierazzo

Humanités numériques

2017-2022 : Direction du volet Recherche pour l'UGA du projet patrimonial « CollEx »
section d'Italien et Humanités Numériques

Centre d'études supérieures de la Renaissance

Université de Tours

Olivier
Piva

Chimie

Directeur de l'Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS – UMR 5246)

Membre de l'équipe SURCOOF

Université Claude Bernard Lyon 1

Philippe
Rygiel

Histoire contemporaine, Histoire sociale, Immigration

Co-responsable du projet Archives des juristes internationalistes, sources du droit : pour une histoire sociale de la pratique juridique (Projet AJII), LabEx les passés dans le présent

Ecole normale supérieure de Lyon

Françoise
Thibault

Sciences de l'information et de la communication

Déléguée générale Alliance Athéna

Christine
Weil-
Miko

Génie biologique

Déléguée aux Négociations nationales DIST- CNRS

Vice-Présidente EPRIST

Membre du bureau professionnel Couperin.org

LES PROGRAMMES STRUCTURANTS

LES OBJECTIFS DÉVELOPPÉS PAR COLLEX-PERSÉE

Contribuer à la performance de la recherche française en développant des services documentaires au plus près des besoins des chercheurs.

Les objectifs du groupement sont de plusieurs ordres :

Contribuer au développement et à l'usage des collections comprenant, outre l'imprimé et l'électronique, des gisements documentaires de nature hybride : documents numérisés, nativement numériques, archives, données de la recherche... ;

Échanger et créer des partenariats avec les chercheurs via les appels à projets ou toute autre pratique permettant de répondre plus efficacement aux besoins des communautés de recherche ;

Proposer de nouveaux services à la recherche innovants et à forte valeur ajoutée ;

Enrichir l'offre de ressources numérisées.

Le programme porté par l'UMS Persée

entend promouvoir au plan national une numérisation enrichie et qualitative répondant aux besoins de la recherche (accès, structuration, exploitation et pérennisation), adossée aux programmes de recherche.

La négociation de licences nationales

de ressources très spécialisées en complément des ressources négociées par Couperin est pilotée par le Grand

équipement documentaire Condorcet et la Bnu ;

La cartographie des collections et des fonds utiles pour la recherche pilotée par la BnF et l'ABES, s'appuie sur une démarche de labellisation et vise à améliorer la visibilité de ces gisements documentaires à travers le web, à destination des chercheurs de toutes les disciplines.

Le développement de nouveaux services pour les chercheurs (fourniture et enrichissement de référentiels spécialisés, soutien aux humanités numériques, gestion de jeux de données, formation, accès ouvert aux résultats de la recherche, prêt de documents, etc.) est piloté par le Muséum national d'histoire naturelle et l'Inist-CNRS.

A cela se sont ajoutés des groupes de travail dédiés au développement d'autres services d'intérêt national : la fourniture dématérialisée à distance ou les plans de conservation partagée, ainsi qu'aux questions relatives à la préservation numérique (programme qui sera lancé en 2019).

Vers la **mise en place** d'une **politique nationale** de **numérisation**

Le programme confié à l'UMS Persée entend promouvoir une numérisation enrichie et qualitative répondant aux besoins de la recherche (accès, structuration, exploitation et pérennité).

Ce programme a plusieurs objectifs : mettre en œuvre une numérisation de qualité articulée à des projets de recherche ; développer des outils et des services permettant un usage scientifique ; diffuser les contenus de la manière la plus large possible ; s'assurer de leur visibilité ; assurer un accès et une conservation pérennes.

L'expertise des opérateurs du GIS que sont Persée, la BnF, l'Inist, l'ABES et le SIAF dans la dématérialisation, la structuration des documents et le traitement des données constitue une base solide pour le développement du programme, tout comme l'expérience et les connaissances techniques des bibliothèques du réseau.

Le matériau concerné est, quant à lui, d'une grande richesse, organisé en réseau de collections labellisées et, à terme, visible grâce à la cartographie des fonds et des centres de recherche. Par ailleurs, l'inscription de CollEx-Persée sur la feuille de route des infrastructures de recherche positionne le dispositif au plus près des communautés scientifiques utilisatrices. Enfin, la disponibilité de crédits pour financer des projets de numérisation enrichie, assure la dynamique d'ensemble.

Dans le contexte actuel, ces experts ont repéré aussi de nombreuses faiblesses, liées à l'hétérogénéité des programmes de numérisation actuellement

conduits ainsi qu'à des contenus, certes nombreux, mais peu structurés et enrichis, faiblement visibles et mal référencés, parfois sans diffusion ou sans possibilité d'interopérabilité des contenus diffusés. Bien plus, l'offre de contenu n'est souvent pas en adéquation avec les besoins de chercheurs qui, de leur côté, manquent de formation et d'informations sur les bonnes pratiques à suivre.

Enfin, une tension existe entre, d'une part, le cadre juridique contraignant pour la numérisation et la diffusion de collections et de documents et, d'autre part, la nécessaire ouverture des contenus et des données (open access, open data).

Compte tenu de cet état des lieux, priorité a été donnée à une étude (confiée à la société de consultants Six&Dix entre septembre 2017 et été 2018) sur la numérisation des ressources documentaires au service de la recherche. En s'appuyant sur ses conclusions, les acteurs du GIS CollEx-Persée souhaitent élaborer les axes d'une politique nationale de numérisation, qui sera présentée au premier semestre 2019.

PERSÉE AU SEIN DE L'IR COLLEX-PERSÉE

En 2016, l'inscription de CollEx-Persée dans la feuille de route des infrastructures de recherche faisait converger l'ambition de renouveler profondément le dispositif des CADIST avec la plateforme de numérisation de l'ESR : Persée. L'objectif d'une telle association était de penser la visibilité et l'usage des ressources documentaires à la lueur du numérique et des services aux chercheurs. Une première phase a permis de poser les bases de la gouvernance du dispositif, d'approfondir la réflexion sur son périmètre et d'initier des premières actions. 2018 marque une plus grande maturité avec des programmes nationaux confortés et une logique de fonctionnement en réseau largement valorisée.

La numérisation est au cœur de CollEx-Persée. Elle est tout à la fois un levier pour enrichir l'offre de contenus ; pour améliorer la visibilité et l'accès aux collections ; pour développer des services aux chercheurs présentant une forte valeur ajoutée ; pour interroger les modes de préservation des documents papier comme numériques.

L'appel à projets 2018 porté par CollEx-Persée a montré l'intérêt des communautés de recherche pour la numérisation. Plus que la dématérialisation de documents, l'analyse des différents dossiers a confirmé la mobilisation des chercheurs

sur les problématiques de données et le bénéfice collectif d'une fédération de compétences (chercheurs-bibliothèque-opérateur).

La politique nationale de numérisation en cours d'élaboration s'inscrit dans ce mouvement en privilégiant une numérisation enrichie et qualitative au service de la recherche. Dans la phase qui s'ouvre, Persée va piloter la politique nationale de numérisation, coordonner et porter, à un niveau plus opérationnel, des programmes de numérisation et assurer l'exploitation et la diffusion de corpus numérisés. Ce positionnement est cohérent avec la vision de la numérisation portée par Persée et sa stratégie de développement en tant qu'UMS. C'est bien une numérisation à valeur ajoutée centrée sur un usage scientifique des contenus numérisés qu'il s'agit de promouvoir et de penser en termes de services opérationnels à destination des chercheurs.

Contact :

Nathalie Fargier

Directrice de l'UMS Persée

Pilote du programme de numérisation

du GIS CollEx-Persée

nathalie.fargier@persees.fr

L'ETUDE NUMÉRISATION

Afin d'accompagner l'élaboration de la politique nationale de numérisation et de combler le manque de visibilité globale constaté sur les opérations de numérisations menées au cours des dernières années, une étude a été confiée au cabinet Six&Dix, sur deux axes :

1) La réalisation d'un état des lieux des programmes de numérisation de ressources documentaires, menés entre 2006 et 2016 dans une perspective de service à la recherche, accompagné d'un bilan de la diffusion des ressources numérisées. Les données relatives à cette partie de l'étude ont été collectées via un questionnaire diffusé auprès des structures de l'ESR.

Les programmes décrits concernent essentiellement les lettres et sciences humaines (71% des cas) et visent la valorisation du patrimoine (82%) avant le soutien à un projet de recherche (53%). Cependant, les chercheurs ont été associés dans 72% des programmes signalés. Il est à noter que les ressources numérisées ont été diffusées entièrement dans 76% des programmes. Sauf exception, les ressources sont accessibles à tous, gratuitement et en ligne.

2) Le recueil des retours d'expériences de porteurs de projets de numérisation et de chercheurs, afin d'identifier leurs besoins en termes de services et d'accompagnement à la numérisation. Cet axe de l'étude a reposé sur des entretiens menés avec différents acteurs de la numérisation ayant répondu au questionnaire.

Les entretiens ont souligné les difficultés rencontrées sur le financement des projets, les questions juridiques liées à la diffusion des ressources numérisées et les coûts d'archivage. Les attentes portent notamment sur un soutien financier et humain plus durable, une clarification des orientations à l'échelle nationale, ainsi qu'un meilleur partage des réalisations, des expériences et des expertises des acteurs de la numérisation.

Etude à retrouver intégralement en ligne :
www.collexpersee.eu > Ressources

Enrichir l'offre de contenu par la négociation de ressources sous licence nationale

CollEx-Persée promeut l'achat de ressources électroniques spécialisées, à l'usage de communautés restreintes de chercheurs, en complément de l'offre déjà disponible au sein des structures documentaires.

Le modèle de licence nationale, qui offre les meilleures garanties opérationnelles pour un accès égal sur tout le territoire français, a été retenu pour une première phase expérimentale. Afin d'optimiser la dépense, l'articulation avec la plateforme ISTEEX, qui offre des garanties de conservation et d'accès aux données acquises, ainsi que des services adaptés aux besoins de la recherche, est préconisée. Le programme souhaite encadrer la négociation et l'acquisition de ces ressources, sans oublier d'étudier les modalités d'archivage pérenne.

L'année 2018 a constitué une année de cadrage et d'expérimentation, avec, pour jalons, l'établissement d'une liste de ressources-test à négocier en 2019 à partir de diverses sources d'information (enquête chercheurs ISTEEX, expertise des bibliothèques du réseau...) et la rédaction d'un vade-mecum pour l'ensemble des aspects liés à la négociation des ressources. Un certain nombre de points ont été clarifiés : identification des différents

modèles économiques et de l'articulation entre achats et soutien à l'accès libre, identification des modalités d'achat et de leur mise en œuvre, périmètre des bénéficiaires, modalités d'accès aux ressources, question de l'archivage pérenne des données acquises, définition d'une licence-type qui encadre les usages et les droits associés.

Des comités pilotés par un référent issu d'une bibliothèque CollEx-Persée, avec le soutien d'un expert de Couperin et d'un expert de l'ABES, seront formés pour mener les négociations et procéder à l'achat. Une enquête à destination des bibliothèques du GIS a également été lancée en vue de constituer un programme pluriannuel d'achats. Le principe est de s'appuyer sur les bibliothèques du réseau pour collecter les besoins d'achats documentaires électroniques exprimés par les communautés scientifiques.

Contact :
Elise Girold

Référente scientifique CollEx-Persée pour la Bnu,
Mission de la coopération et des réseaux,
Pilote du programme acquisitions de CollEx-Persée
elise.girold@bnu.fr

Améliorer
la visibilité
des collections
par la cartographie
et le référencement

L'objectif est de proposer sur le web un outil ou un service qui fasse le lien entre les communautés de chercheurs et les gisements documentaires utiles à leurs recherches.

Le projet de cartographie des collections d'excellence est un des axes prioritaires des actions du GIS CollEx-Persée et vise à améliorer la visibilité des collections par la cartographie et le référencement. C'est un axe fort de la feuille de route du GIS, qui entend déployer une cartographie dynamique croisant gisements documentaires et laboratoires de recherche, y associer des référentiels et en assurer le référencement sur le web.

La mission "cartographie" correspond à la conception et mise en place des processus et des outils de repérage des gisements documentaires et des compétences scientifiques, selon les disciplines, en agrégeant les informations produites par les bibliothèques du réseau CollEx-Persée, chargées elles-mêmes de coordonner les bibliothèques et centres de documentation labellisés. L'objectif est de les rendre très visibles dans les moteurs de recherche et dans l'environnement des chercheurs. La mise en œuvre de ce programme repose sur l'actualisation et la mise en réseau de bases de données et de référentiels déjà existants. Le co-pilotage de ce programme a été confié à l'ABES et à la BnF.

Un groupe de travail "cartographie" a été constitué au sein du GIS, composé de la BnF, de l'ABES, de La Contemporaine, de la bibliothèque Cujas et de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Une étude menée par un prestataire a permis, d'une part, de recueillir également les attentes des chercheurs et des professionnels de la documentation et, d'autre part, de rechercher des solutions techniques pour déployer cette cartographie.

A l'issue de ces travaux, il est prévu de mener le projet autour de deux axes : une preuve de concept sur la faisabilité du rapprochement des données entre les laboratoires de recherche présents dans ScanR et les fonds documentaires d'excellence, et la réalisation de notices de description des fonds d'excellence labellisés par CollEx-Persée dans le catalogue collectif de France de la BnF.

LE MOT DES PILOTES

{ BnF

À travers sa participation au GIS CollEx-Persée, la Bibliothèque nationale de France concourt à la convergence des politiques documentaires à l'échelle nationale en proposant l'intégration de sa collection dans un écosystème plus vaste, au service de la recherche. Cette convergence suppose des partages de contenus, des services associés, des programmes thématiques de numérisation partagée, mais également, dans le cas des ressources sous droits, des dispositifs d'accès en différents points du territoire. En pratique, la BnF copilote avec l'ABES des projets de cartographie des collections d'excellence à destination des chercheurs. Elle participe aux groupes de travail concernant la fourniture dématérialisée de documents, la numérisation ou la conservation des données numériques. Elle soutient le développement d'outils collaboratifs au service de la recherche, et apporte son expertise au développement d'outils et de services. "

Lors de la constitution du GIS CollEx-Persée, l'ABES s'était déclarée prête à apporter sa contribution dans plusieurs domaines. Elle est aujourd'hui impliquée dans le pilotage de nombreuses actions menées par les différents groupes de travail CollEx-Persée, ou liées aux appels à projets pour les services à la recherche : co-pilotage et direction du projet technique de la cartographie ; assistance technique en matière de marchés d'achat de ressources électroniques, portage futur des marchés et contrôle de leur exécution ; appui technique au CTLe, pilote des plans de conservation partagée, et aux bibliothèques partenaires pour le signalement des collections et des plans dans le Sudoc ; développement d'outils d'analyse informatisés basés sur le Sudoc pour aider à la prise de décision et au traitement de données ; participation au GT "fourniture de documents à distance" ; membre du GT "numérisation" comme expert en problématique de signalement des archives et manuscrits, en lien avec leur numérisation ; membre du GT "préservation numérique", lancé en 2019. Par ailleurs, depuis 2018, dans le cadre de l'appel à projets CollEx-Persée, l'ABES apporte son appui à différents

Sophie Mazens

Directrice du département de la coopération, Bibliothèque nationale de France
Co-pilote du programme cartographie de CollEx-Persée
sophie.mazens@bnf.fr

établissements dans les domaines du traitement de données bibliographiques ou de l'alignement de données d'autorité. L'ABES est aussi membre du comité de pilotage du projet Cartomundi qui sera présenté en 2019, en vue de valoriser et moderniser cette base de données cartographique.

A cela s'ajoute la mission des rétroconversions, c'est-à-dire le catalogage rétrospectif des manuscrits, archives ou documents présents dans les magasins des bibliothèques, autrefois financé par le DISTRD, et maintenant via CollEx-Persée. Les activités liées à CollEx-Persée nécessitent des compétences pointues, et mobilisent aujourd'hui 7 personnes relevant de plusieurs services et niveaux hiérarchiques. "

David Aymonin,

Directeur de l'ABES
Co-pilote du programme cartographie de CollEx-Persée
david.aymonin@abes.fr

Développer de nouveaux services aux chercheurs

Ce programme souhaite faciliter les échanges entre les bibliothèques du réseau, les opérateurs et d'autres partenaires nationaux et internationaux impliqués dans le développement des services à la recherche.

Le champ des services et des collections concernés est vaste puisqu'il recouvre toutes les formes d'appui documentaire susceptibles d'intervenir dans le cycle de vie des données d'un projet de recherche, qu'elles soient nativement numériques ou issues de la numérisation.

En 2018, les axes de travail à développer ont été identifiés :

La fourniture de corpus numériques nécessitant des opérations de sélection, de production, de transformation, d'extraction, et de livraison de données ;
L'analyse et le traitement automatiques de corpus numériques ;

La communication scientifique permettant la dissémination des résultats de la recherche par la création d'interfaces intelligentes ou l'expérimentation de nouveaux modèles de revues intégrant le contexte de l'Open Access et de la biblio-diversité ;

Le dépôt de la production scientifique dans des archives ouvertes institutionnelles ;

L'évaluation et la valorisation de la production scientifique par des processus bibliométriques d'analyse de la valeur et de l'impact ;

L'archivage numérique (processus et collaborations assurant la pérennisation et la réutilisation des résultats de la recherche) ;

La formation et l'accompagnement des chercheurs et des personnels de l'IST pour le développement des compétences et l'échange des bonnes pratiques ;
La mise à disposition d'espaces et d'équipements facilitant l'appropriation et l'exploitation des services à la recherche.

L'année aura été consacrée à assister le GIS dans la préparation de l'appel à projets CollEx-Persée 2018 et à accompagner les bibliothèques du réseau dans le montage de projets en favorisant notamment la constitution de partenariats inter-établissements en relation avec les associations professionnelles et les opérateurs impliqués dans le développement des services à la recherche.

Pilotes et experts auront aussi contribué à l'émergence, au suivi et à la promotion des projets, tant pour la communication et l'animation du réseau des porteurs des projets, qu'en ce qui concerne la valorisation des résultats via des journées d'étude, des publications sur le site web du GIS et des actions de formation.

Contact :
Gildas Illien

Directeur des bibliothèques
et de la documentation,
Directeur général délégué
aux collections adjoint (MNHN),
Pilote du programme Services de CollEx-Persée
gildas.illien@mnhn.fr

Favoriser l'accès aux documents

En s'appuyant sur un réseau de bibliothèques de référence, CollEx-Persée doit faciliter l'accès national et international aux collections. Il s'agit de repenser et moderniser le dispositif de fourniture à distance de documents autour de grandes bibliothèques de recours, visibles par les communautés scientifiques. Il est essentiel de prendre appui sur les évolutions réglementaires récentes pour rendre plus lisibles et harmoniser les pratiques des bibliothèques, afin de rendre la fourniture à distance plus aisée pour les usagers, dans le respect des ayants droit.

La modernisation de la fourniture de documents accompagne la stratégie nationale de soutien à la conservation partagée (pilote par le CTLe) et aux acquisitions mutualisées. Elle est donc intimement liée aux problématiques de réseaux et de signalement des collections.

Poursuivre la labellisation des collections d'excellence

Cette mission consiste à identifier les collections d'excellence, d'intérêt national et international, sur tout support, et de contribuer à leur labellisation afin de dresser, en lien avec la BnF, l'ABES et les principaux centres de recherches, une cartographie nationale de ces ressources.

Celle-ci permettra d'améliorer la visibilité de ces gisements documentaires pour les chercheurs et contribuera à structurer le paysage documentaire national en vue du développement des coopérations et des mutualisations nécessaires à l'amélioration du service rendu.

Lancer la réflexion autour de la préservation numérique

La préservation numérique est comprise comme la mise en œuvre de processus de caractérisation, documentation, normalisation et migration des fichiers numériques constitutifs des corpus de la recherche aux fins de limiter au mieux les risques de perte et d'assurer leur accessibilité de long terme. Cet angle mort dans la gestion des données et des sources de la recherche, auquel aucun dispositif, outillage ni opérateur national de l'ESR n'apporte aujourd'hui de solution fonctionnellement ou économiquement satisfaisante, doit être une préoccupation de CollEx-Persée.

Le GIS s'efforce d'engager une démarche de pédagogie et de sensibilisation sur le sujet, d'identifier les besoins et problématiques propres aux établissements et d'initier un dialogue spécifique avec des opérateurs compétents (dont le CINES, la BnF, Huma-Num, les archives publiques...).

La contribution de CollEx-Persée sera en particulier de définir, avec et pour les membres du réseau, une politique de la chaîne de collecte/production, accès et conservation à long terme, en fonction d'une typologie des produits et des données et de l'intérêt d'un archivage à long terme ou pas.

L'APPEL A PROJETS COLLEX-PERSEE 2018

NOBILISSIMAE et ORNATISSIMAE
MARGARETAE CAUVENDESIS DUCISSAE PORTLANDIAE
rei herbariae peritissimae, summaeque faultrici,
hanc TABVLAM dicat, dedicatque,
DIGNITATIS ejus obfervantissimus
GEORGIYS MONYSIVS EHRET. P.S.S.

AMOMUM scapo nudo. spica
oblonga obtusa. *Lin. h. Cliff.*

ZINGIBER latifolium sylvestre.
Horn. Lugd.

AMOMUM
ZERUMBET.
Lin.

L'APPEL A PROJETS, UN LEVIER POUR LE RÉSEAU

Le GIS CollEx-Persée a lancé en avril 2018 un appel à projets visant à susciter des initiatives en lien avec la numérisation de corpus pour la recherche et le développement de services aux chercheurs. Les projets devaient s'articuler avec les collections patrimoniales et scientifiques, numériques ou matérielles, des bibliothèques de recherche ; se positionner au plus près des besoins des chercheurs ; fonctionner en réseau et dans une dynamique de co-construction entre chercheurs et professionnels de la documentation ; s'inscrire dans les objectifs de la science ouverte.

L'appel à projets concernait toutes les disciplines. 93 dossiers ont été déposés, 41 projets ont été retenus pour l'allocation d'une somme globale de **1.6 million d'euros**. Les projets retenus l'ont été du fait de leur caractère innovant, des perspectives de retombées scientifiques avérées et de leur construction avec des partenariats compétents et diversifiés. La profondeur et la richesse des corpus

choisis ont été appréciées ainsi que la capacité à toucher une communauté de recherche élargie.

Une attention particulière a été portée à l'ouverture des données, au respect des normes, standards et référentiels internationaux, à l'interopérabilité et à la prise en compte de la pérennité et répétabilité des résultats. Par ailleurs, le réseau a pris conscience de ce que le développement de nouveaux services liés aux données de la recherche implique d'accentuer les efforts de formation des personnels. Pour ce faire, CollEx-Persée souhaite renforcer son rôle de plate-forme communautaire agrégeant les expertises et les compétences à développer à l'appui des projets, en s'appuyant sur les organismes de la formation initiale et continue.

>>> Un nouvel appel à projets sera lancé en 2019.

Rapport à retrouver intégralement en ligne :
www.collexpersee.eu > Ressources

le Retour sur CollEx-Camp

Parallèlement au lancement de l'appel a été organisée à Paris le 6 avril 2018, par les pilotes du programme Services, avec l'appui de la Bnu et en partenariat avec l'ADBU (Association des directeurs de bibliothèque de l'ESR) un CollEx-Camp.

Sous forme d'ateliers, l'idée était de mobiliser les potentiels porteurs de projets afin de favoriser l'émergence de projets dans un esprit de coopération entre acteurs plutôt que de compétition.

Avec près de 63 participants, cette formule a rencontré un vrai succès. Huit tables rondes ont été organisées sur les thèmes suivants : fourniture et enrichissement de corpus numériques au service de projets de recherches et d'alimentation de bibliothèques numériques ; fourniture et enrichissement de corpus de métadonnées (référentiels spécialisés) au service de projets de recherche

et d'alimentation de référentiels et catalogues nationaux ; développement de services de traitement, indexation et analyse de corpus de données pour la recherche ; nouveaux modèles de publication et d'édition scientifiques, éditorialisation en ligne et data-visualisation ; développement de stratégies incitatives au dépôt institutionnel des publications et données scientifiques ; développement de services d'analyse et de valorisation pour le pilotage de la recherche ; conception et aménagement de nouveaux lieux dédiés aux services documentaires d'appui à la recherche dans les bibliothèques ; nouveaux dispositifs de formation, d'immersion et d'échanges de personnels pour les services à la recherche.

Au-delà de la présentation de projets et des discussions sur les modalités de financement, cet événement fut l'occasion de réunir pour la première fois la communauté professionnelle du GIS et de partager des pratiques, des expériences, des situations d'excellence documentaire forte.

Lauréats première vague

Abrico

Université de
Bourgogne

ARCHELEC4

Fondation nationale
des sciences
politiques (FNSP) :
Sciences Po Paris

Archives parlementaires de la Révolution française

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Bibliothèque Historique de l'Education

École normale
supérieure de Lyon

CAIRMOD

Centre national
de la recherche
scientifique

CONVEX

Université de
Bourgogne

Datapoc.mnhn.fr

Muséum national
d'histoire naturelle

EpiTyr

Centre national
de la recherche
scientifique

Études berbères

Centre national
de la recherche
scientifique

Hacke ta Bibliothèque ! Université Grenoble Alpes

La marquise Arconati- Visconti

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

METADICTMEDPROJET

Centre national
de la recherche
scientifique

Numériser des données astronomiques contemporaines

Observatoire de
Paris

Plateforme d'études nordiques

Bibliothèque
nationale et
universitaire

Réseaux pluridisciplinaires et pratiques documentaires

Université Paris
Nanterre

Tacitus On Line

Université Grenoble
Alpes

Un DataLab à la Bnu

Bibliothèque
nationale et
universitaire

Retrouvez tous les projets lauréats :
www.collexpersee.eu > Projets

Ainsi que des interviews des porteurs : https://www.canal-u.tv/producteurs/collex_persee

Lauréats seconde vague

2eFDI

Institut de
Recherche pour le
Développement

**Antiquarium du musée
Adolf Michaelis à
Strasbourg**

Université de
Strasbourg

Archivos 3.0

Université de
Poitiers

ArSol

Université de Tours

ArteBib

Centre national
de la recherche
scientifique

ASEMI-Num

Université Nice
Sophia Antipolis,
membre d'Université
Côte d'Azur

BiRayMa

Université de Tours

Capitales en Himalaya

Centre national
de la recherche
scientifique

CONCORDANCE

Université de la
Polynésie française

DATACC'

Université Claude
Bernard (Lyon 1)

Digital Alfieri

Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3

DISCO

École normale
supérieure de Lyon

DOPABAT

Université Grenoble
Alpes

Droit2HAL

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

EGYNUM

Institut français
d'archéologie
orientale du Caire

HOPPE-Droit

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

LEPLAY

Sorbonne Université

Mai@Ar

Etablissement public
Campus Condorcet

Mistara

Bibliothèque
universitaire
des langues et
civilisation (GIP
BULAC)

**Patrimoines des
mondes créoles**

Université des
Antilles

REBELLE

Université de
Bretagne occidentale

REFDIVINITES

Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

REVIS

Université Paris
Sciences et Lettres

PAROLES DE CHERCHEURS

Un creuset où les métiers se complètent

L'intérêt du dispositif Collex-Persée dans le domaine SHS, en rapprochant recherche et documentation et en facilitant l'accès des chercheurs mais aussi des pédagogues, à de nouvelles sources et corpus, ne fait aucun doute. Mais au-delà, le dispositif s'adresse à l'ensemble de la communauté de recherche, y compris dans des domaines éloignés des SHS tels que l'astronomie ou les mathématiques. Et cela, sur plusieurs aspects notables, avec certainement d'autres qui restent à découvrir. Le premier aspect important est d'ordre patrimonial : l'accès des chercheurs aux textes historiques de leur discipline, mais aussi aux données (par exemple les mesures numérisées) produites par la recherche scientifique depuis parfois plusieurs siècles, qui permettent des études sur un temps long. Le second est à mon sens d'offrir des services transdisciplinaires nouveaux aux chercheurs au sein des bibliothèques, notamment liés au recueil et à l'exposition de données de recherche mais aussi à l'exploitation intelligente des métadonnées. Ajoutons que, d'une manière générale, l'exposition de données et documents de toutes disciplines et de métadonnées pertinentes en format ouvert multiplie les possibilités d'applications utiles des recherches en informatique,

que ce soit en traitement de langues ou en web-sémantique. Enfin, l'évaluation pluridisciplinaire des projets proposés, associant chercheurs et conservateurs de bibliothèque, mais aussi les discussions sur les dispositifs à privilégier, font du conseil scientifique de Collex-Persée un creuset où les métiers se complètent et où peut se construire une vision globale qui, jusque-là manquait aux décideurs en matière d'Information Scientifique et Technique.

Claire Hanen

Professeure d'informatique
Membre du conseil scientifique de
CollEx-Persée
UPL, Université Paris-Nanterre
claire.hanen@u-plum.fr

Une façon cohérente de penser

les Humanités numériques

Le GIS CollEx-Persée offre un soutien remarquable à la recherche française dans le domaine de la documentation, avec le souci d'articuler les collections physiques existantes et les nouvelles technologies. L'appel à projets collaboratifs « numérisation » auquel le Centre d'études supérieures de la Renaissance a répondu en 2018 offrait de ce point de vue une grande originalité : centré sur les enjeux scientifiques et techniques de la recherche, il offrait non seulement la possibilité de numériser des ouvrages issus de la bibliothèque de Raymond Marcel dans le cadre d'un projet de recherche visant à mieux connaître les collections de ce chercheur spécialiste de la Renaissance, mais il permettait également de consacrer une large part de nos efforts à l'amélioration technique de la structure des Bibliothèques Virtuelles Humanistes. Le financement ainsi obtenu, en permettant le déploiement du protocole d'échange IIIF (International Image Interoperability Framework),

nous permettra d'assurer l'interopérabilité des collections de fac-similés numériques constituées depuis 2003. Rares sont les financements qui permettent d'associer ainsi, dans un même mouvement, la production de nouvelles données numériques selon des protocoles maîtrisés, et des développements informatiques nouveaux susceptibles d'améliorer la structuration des données d'une bibliothèque numérique existante. Cette démarche constitue une façon extrêmement cohérente de penser les Humanités numériques pour inscrire les nouveaux projets dans une longue durée de la recherche.

Rémi Jimenes

Maître de conférences en histoire du livre
et des bibliothèques
Université de Tours, Centre d'études
supérieures de la Renaissance
remi.jimenes@univ-tours.fr

Développer des synergies entre chercheurs et personnels d'appui à la recherche

Ingénieur d'études chargé de ressources documentaires au sein de l'unité mixte de service CNRS-Université de Bretagne occidentale Centre de recherche bretonne et celtique-Documentation, je suis l'un des membres de l'équipe qui a déposé le projet de numérisation REBELLE (« République locale des lettres – Analyse du fonctionnement du jeu littéraire en Bretagne entre 1946 et 1977 ») qui fut lauréat de la seconde vague de l'appel à projets CollEx-Persée 2018.

Cet AAP numérisation CollEx-Persée nous a permis :

- de développer de véritables synergies entre chercheurs et personnels d'appui à la recherche (les réunions hebdomadaires du projet REBELLE sont des moments riches d'échange où chacun, chercheurs et personnels de l'IST, fait l'effort de traduire et d'expliquer ce qu'il fait) ;
- d'impulser des partenariats avec des institutions de conservation patrimoniale qui ne se seraient pas concrétisés sans cet AAP (les ateliers communs permettent des retours d'expérience bénéfiques à tous) ;

- de recruter des personnels contractuels avec des compétences dont l'unité ne disposait pas (le recrutement d'une chargée d'archives a permis d'assurer la complétion des instruments de recherche des fonds d'archives concernés par le projet et, au-delà, de participer à la mise en conformité des instruments de recherche des autres fonds d'archives de la bibliothèque).

Par ces multiples AAP, CollEx-Persée va très certainement favoriser la participation des différents acteurs de l'IST à des programmes de recherche de type ANR : c'est ce à quoi nous aspirons au sein de l'UMS CRBC-Documentation.

Philippe Lagadec

Ingénieur d'études
Chargé de ressources documentaires
UMS CNRS-Université de Bretagne Occidentale
Centre de recherche bretonne et celtique
Philippe.Lagadec@univ-brest.fr

Engager un saut qualitatif important

Depuis 2013, l'Université de la Polynésie française (UPF) développe des projets qui visent à augmenter l'accessibilité numérique des langues polynésiennes et des textes produits dans ces langues, et à mobiliser des outils informatiques pour l'analyse scientifique et la valorisation de ces données. Une première action a consisté dans la conversion en base de données du dictionnaire tahitien-français de l'Académie tahitienne, originellement au format MS Word. 24 000 entrées sont désormais disponibles dans la base et permettent de nourrir un dictionnaire en ligne.

Par ailleurs, la bibliothèque universitaire de l'UPF a créé une bibliothèque scientifique numérique, Ana'ite, sur laquelle sont archivées des ressources rares concernant la Polynésie, dont des documents anciens en langue tahitienne. Le dispositif CollEx-Persée, en sélectionnant notre projet Concordance, nous a permis d'engager un saut qualitatif important pour la recherche lexicologique et les travaux lexicographiques consacrés au tahitien puisqu'il s'agit de permettre l'interopérabilité entre le dictionnaire en ligne et les documents déposés sur Ana'ite.

La démarche est aussi modélisante car les protocoles et les outils numériques développés à l'occasion de Concordance pourront ensuite être déployés sur d'autres corpus et pour d'autres langues. Outre son soutien financier et technique, CollEx-Persée apporte également au projet une forte reconnaissance institutionnelle qui encourage une dynamique globale de structuration de l'information scientifique numérique au sein de notre université.

Jacques Vernaudo

Maître de conférences
de linguistique générale et océanienne
Université de la Polynésie française
jacques.vernaudo@upf.pf

et

Claire Mouraby

Directrice de la Bibliothèque universitaire
claire.mouraby@upf.pf

Rapprocher deux champs qui se sont longtemps ignorés

Dans le domaine des études du langage, des textes et des discours, la linguistique de corpus, avec une extension des volumes en dimension et en qualité, via le web, a pris une place majeure. Plus généralement, les SHS, dans le contexte des humanités numériques, se tournent de plus en plus, dans leurs méthodologies, vers les textes et les discours – les images aussi – comme autant de données empiriques permettant la construction des observables. Par ailleurs la recherche documentaire et la fouille de textes, à partir de gros corpus numériques, posent de nouveaux problèmes, relatifs à l'accès et au recueil de données, à leur traitement et à leur visualisation, en vue de les interpréter.

Le dispositif CollEx-Persée occupe une place importante dans ce mouvement de transformation technologique et intellectuelle, non seulement par l'aide apportée à des projets visant à numériser des fonds documentaires, qui sont autant de corpus de références et d'études, mais aussi, à rapprocher deux champs qui se sont longtemps ignorés, celui de la recherche et celui de la documentation et de l'Information Scientifique et Technique.

La coordination de ces deux champs, dans l'élaboration des projets, favorise un questionnement mutuel et une mise en commun des compétences. Elle participe aussi à l'information des documentalistes et des techniciens sur l'activité scientifique des chercheur.e.s et devrait contribuer à la formation de ces chercheur.e.s dans le domaine de la documentation (connaissances des outils, méthodes d'analyse, construction de métadonnées...), en vue d'une collaboration de plus en plus étroite. Ce rapprochement se traduit aussi dans l'évaluation des projets, par une double expertise, technique et scientifique.

Dominique Ducard

Professeur en sciences du langage
Membre du conseil scientifique de
CollEx-Persée
Université Paris-Est Créteil
ducard@u-pec.fr

LA VIE DU RESEAU

Déléataires, associés et collections labellisées...

Faire vivre CollEx-Persée repose sur de nombreux partenaires et, notamment, les grandes bibliothèques patrimoniales et scientifiques françaises qui possèdent d'importants et précieux gisements documentaires dans toutes les disciplines intéressant la recherche.

En 2018, une subvention de 2 429 000 euros a été répartie entre ces différents établissements pour le développement de collections et de services. A cela s'ajoute un maillage constitué de fonds labellisés d'excellence, repérés dans diverses structures documentaires et valorisés par le GIS au profit de la recherche. Les établissements déléataires ont été sélectionnés en 2017, au terme d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par le MESRI, sur des projets ambitieux et pour leur capacité à assumer des missions nationales et à mobiliser les équipes de recherche en lien avec des collections jugées d'excellence. Ils sont au nombre de 9 ; les directeurs des bibliothèques concernées participent au comité opérationnel du GIS.

Les établissements associés, au nombre de 12, sélectionnés dans le même mouvement, ont pour but de mener des actions communes avec CollEx-Persée sur le long terme. Ils abritent des bibliothèques patrimoniales scientifiques possédant des collections essentielles pour la recherche, et qui se sont engagées à soutenir le développement de services ouverts à l'ensemble de la communauté nationale.

En plus de contribuer, dans la mesure de leurs moyens et de leurs compétences, pour les domaines disciplinaires qui leur incombent, à la mise en œuvre des objectifs du GIS, les établissements se sont engagés à assumer des missions particulières :

développer et valoriser à l'échelle nationale les collections d'excellence ; coordonner dans le respect de l'autonomie des établissements, l'action des bibliothèques conservant des collections labellisées dans un même domaine disciplinaire ; susciter des projets à dimension nationale pour répondre aux besoins des chercheurs ; soutenir le développement de services ouverts à l'ensemble de la communauté de recherche nationale ; assurer un accès national à leurs collections indépendamment de l'établissement de rattachement des chercheurs usagers ; participer aux programmes mis en œuvre par le GIS et apporter leur expertise aux membres.

Enfin, depuis 2017, près d'une centaine de bibliothèques ou centres de documentation ont obtenu le label CollEx-Persée pour l'excellence de leurs fonds. En plus des établissements déléataires et associés, ces collections labellisées contribuent à la richesse documentaire du réseau et au développement de services à la recherche.

L'enrichissement des fonds d'excellence

Toutes les bibliothèques du réseau témoignent de l'importance de demeurer à un haut niveau de couverture dans leurs domaines de spécialisation et de s'appuyer sur ces corpus pour développer de nouveaux services répondant aux besoins des chercheurs.

Le fait d'être bien identifiées dans leur domaine d'excellence permet aux bibliothèques de recevoir des dons prestigieux, enrichissant ainsi, de façon notable, les fonds déjà possédés. Les équipes sont attentives à travailler en concertation avec les enseignant-chercheurs via des comités ad hoc, de façon ciblée pour accompagner des programmes de recherches ou par l'étude fine des usages permettant une offre encore plus adéquate. Par

ailleurs, les structures documentaires d'excellence s'inscrivent dans leur environnement documentaire, dont elles tiennent de mieux en mieux compte pour rationaliser les acquisitions. Enfin, de nouveaux matériaux de collecte font leur apparition dans les missions d'enrichissement des fonds autour du nativement numérique, des archives de la recherche ou des données de la recherche.

Quand La Contemporaine fait évoluer sa charte documentaire en lien avec CollEx-Persée

La Contemporaine a entrepris de faire évoluer sa charte documentaire, datant de 2008, pour intégrer davantage ses composantes (bibliothèque, archives, musée), mettre en avant le *matériau* pour la recherche, s'ouvrir aux documents nativement numériques et tenir compte de l'évolution des pratiques et des usages documentaires des chercheurs en SHS. L'ancien CADIST « Relations internationales et monde contemporain » couvrait l'ensemble des imprimés et était très structurant pour les acquisitions. Mais l'évolution se fait en pleine cohérence avec la logique CollEx-Persée : sortir d'une pratique « accumulative » qui ne concernait que les imprimés pour mieux articuler les acquisitions, onéreuses ou non, avec les

besoins des chercheurs, et réduire la part de la littérature secondaire pour augmenter celle de la documentation plus rare, papier ou numérique. Cette réflexion est conduite avec le CS de La Contemporaine et en association avec d'autres chercheurs. Elle s'accompagne d'une analyse des axes actuellement structurants pour la recherche en sciences sociales. Le paysage documentaire, en particulier d'Ile-de-France, est également pris en compte.

La nouvelle charte qui s'appuie sur les axes CollEx-Persée, sera discutée au CS de juin 2019. Sa diffusion interviendra en octobre 2019 et sa mise en application (articulation entre les services collections, organisation des acquisitions onéreuses et non onéreuses) fera l'objet de réunions de travail ultérieures. Pour rappel, la Contemporaine a construit autour de 4 axes thématiques sa délégation dédiée aux « Mondes contemporains » : Guerres, conflits et sorties de conflits ; Empires et décolonisations ; Migrations et exils ; Mobilisations citoyennes, droits de l'homme.

Le développement de **services** à la **recherche**

Le GIS encourage des projets au sein des établissements du réseau qui, en collaboration avec d'autres établissements, des chercheurs et les opérateurs nationaux, proposent des expérimentations de nouveaux services à vocation nationale.

Le but est de repositionner les professionnels des bibliothèques au cœur des missions liées à la recherche, dans le contexte actuel de la science ouverte. Cela s'est concrétisé par des propositions ambitieuses déposées dans le cadre de l'appel à projets CollEx-Persée, mais aussi par un travail de terrain. Plusieurs bibliothèques ont choisi la méthode de l'enquête pour offrir des services en réelle adéquation avec les attentes des chercheurs. Ces enquêtes ont souvent été liées à la notion de cartographie nationale pour la recherche, en permettant d'affiner la connaissance des équipes scientifiques rattachées aux grandes disciplines

représentées dans le réseau. Par ailleurs, deux thématiques sont communément partagées en termes de services à la recherche élargis : l'amélioration de la fourniture de documents à distance (avec la mise en place, dans plusieurs endroits, de la gratuité du PEB fournisseur, sans demande de réciprocité, ou le déploiement de VisioDoc) et la formation niveau recherche (en présentiel, à distance, par des cours en ligne, des libguides...). Enfin, un thème fort émerge autour de l'accompagnement des chercheurs à la science ouverte, sujet appelé à connaître des développements importants.

L'évolution internationale du service PEB / FDD de **Lyon 1**

Adossé aux collections d'excellence en chimie et pharmacie, le service de PEB/FDD du SCD Lyon 1 est le 3^e plus gros fournisseur au niveau national. C'est le constat d'une hausse de son activité, ces 3 dernières années, qui a conduit à réorienter pour partie la subvention CollEx-Persée dans des actions de modernisation du service.

Membre du réseau de PEB mondial WorldShare, le SCD Lyon 1 a choisi d'implémenter, en 2018 le signalement de ses périodiques au niveau de l'état de collection dans le catalogue OCLC, ce qui a eu pour effet immédiat de multiplier par 1,5 fois le nombre de demandes reçues de l'international. Le SCD Lyon 1 a également

Les actions de valorisation

Le réseau CollEx-Persée multiplie les actions de promotion pour valoriser ce qui fait sa richesse : ses collections et ses services. Cela passe par différents types d'actions autour du référencement, de la numérisation, des expositions.

Une des préoccupations du réseau est l'amélioration continue de l'indexation et du signalement, gage d'un bon référencement, du partage de bonnes pratiques et, à terme, d'un meilleur accès et donc de nouveaux usages possibles par les chercheurs.

Les outils communs portés par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur permettent cette pratique collective et mutualisée, que ce soit via IDREF, Calames, le Sudoc ou des chantiers qualité CERCLES.

La numérisation, ensuite, est le vecteur par excellence de la valorisation des fonds. De nouveaux corpus en lien

avec les besoins des chercheurs, des ensembles cohérents sont travaillés puis diffusés sur les bibliothèques numériques des établissements, permettant un usage scientifique des matériaux produits. Désormais les établissements s'intéressent à une exploitation plus sophistiquée des données brutes produites durant la numérisation.

Enfin, nombre d'entre eux pratiquent la médiation culturelle auprès de leurs publics par une intense activité d'expositions scientifiques mettant en valeur leurs fonds d'excellence.

déployé, en 2018 la solution logicielle VisioDoc qui permet de dématérialiser légalement l'envoi de reprographies et d'offrir à la communauté nationale un accès facilité, accéléré et gratuit aux collections d'excellence de Lyon 1.

En 2018, l'Institut Pasteur, le CEA, ou encore l'École de Physique et de Chimie de Paris, ont pu bénéficier de ce service amélioré et modernisé, qui a permis de réduire d'un tiers le délai moyen de fourniture d'un article. Le service de PEB/FDD a développé une réelle expertise dans la connaissance des besoins et pratiques documentaires des chercheurs devenant ainsi, aux côtés de la Mission Recherche du SCD, un hub pour le développement de services

innovants à la recherche, bien au-delà de la seule fonction de fourniture de documents : il a produit, en 2018, un tutoriel pour le repérage automatique des articles en libre-accès lors d'une navigation sur le Web, qui a été présenté dans les laboratoires et diffusé en ligne.

L'animation du réseau

Les établissements ont été particulièrement sollicités dans la phase plus opérationnelle qu'a connu CollEx-Persée en 2018. A ce titre, de nombreux professionnels se sont investis dans l'animation de la gouvernance du GIS et de ses groupes de travail.

L'investissement des membres du réseau dans la structure même du GIS est important (118 ETPT au total dont 37% de catégorie A, 43% de catégorie B et 20% de catégorie C). Plusieurs d'entre eux ont entamé des démarches pour mettre en place des journées professionnelles au sein de leur réseau disciplinaire, répondant ainsi à l'un des objectifs constitutifs du projet initial. Les réunions du comité opérationnel ont compté pas moins de 8 séances. A cela s'ajoute l'implication des membres dans les programmes

développés par le GIS comme pilote, co-pilote ou participants, mais aussi dans les pré-expertises des propositions déposées dans le cadre de l'appel à projets 2018 ou des demandes de labellisation. Cet investissement, parfois très lourd, est inhérent à la mise en place du dispositif qui se veut collaboratif. Il est à noter que des référents CollEx-Persée sont apparus dans certains organigrammes, permettant ainsi une meilleure appropriation du nouveau dispositif au sein des établissements.

Comment voyez-vous votre rôle de référent CollEx-Persée ?

Belinda Missiroli

Responsable de la mission CollEx
Direction des services d'appui à la recherche
SID UGA
belinda.missiroli@univ-grenoble-alpes.fr

Une mission CollEx-Persée a été ouverte au recrutement dans le cadre de la réorganisation du SID. Depuis juillet 2018, cette mission recouvre le pilotage scientifique du CollEx Italien - Humanités numériques et Physique, astronomie, astrophysique, ce qui permet de rendre plus cohérente la démarche de collaboration avec les chercheurs et de construction de réseaux. Un des objectifs de l'année 2018 a été d'impliquer, au-delà de la mission CollEx et de la direction des services à la recherche, toute l'organisation du SID, ce qui suppose à la fois communication, sensibilisation, formation auprès des collègues et collaboration entre les différents services.

Plus généralement, la mission CollEx-Persée, résolument transversale, est l'occasion de questionner la notion même de service à la recherche, tant au niveau de la bibliothèque universitaire que du campus. Les multiples interactions avec d'autres services et composantes de l'université (laboratoires, MSH, GRICAD...) mais aussi avec les nombreux partenaires, en France

La valorisation des archives scientifiques : une mission émergente, l'exemple du Muséum

Le Muséum a souhaité investir le dispositif CollEx-Persée dans les domaines qui avaient motivé le nouveau projet de service et la réorganisation de sa bibliothèque, tels que la mise en place d'un plan Science Ouverte ou encore le renforcement de la coopération entre documentation et recherche autour de projets innovants visant à rapprocher données et référentiels documentaires, avec ceux des collections naturalistes et de la recherche.

Il s'agissait aussi de soutenir la collecte, l'indexation et la valorisation des archives tant administratives que scientifiques de l'établissement. En mars 2018, l'inventaire et la description de 85 fonds d'archives administratives et de 200 fonds d'archives scientifiques ont été établis, permettant de disposer pour la première fois d'un état des lieux complet via Calames. Ces fonds composés d'archives institutionnelles et privées constituent des corpus inédits que l'on peut définir comme des collections d'excellence et qui viennent s'articuler

à la fois avec les corpus imprimés développés dans le cadre des anciens CADIST, et avec les projets engagés autour de l'alignement des données naturalistes et documentaires évoqués plus haut. Une politique très active de collecte a été déployée à l'intention des services du MNHN grâce à la

formalisation des procédures. 112 ml d'archives intermédiaires ont été collectés auprès de 7 services. Pour absorber ces ensembles, il a également fallu lancer des campagnes de tri et d'élimination (soit 180 ml d'archives) et de réimplantation (215 ml d'archives définitives ont été relocalisés dans les magasins de la Bibliothèque centrale).

Concernant les archives personnelles, des collaborations ont été mises en place avec des chercheurs partant à la retraite, ou avec les ayants-droit de chercheurs décédés, afin de récupérer et de contextualiser les ensembles archivistiques leur appartenant.

et en Italie, rendent les projets riches, notamment par la rencontre de métiers différents, mais aussi complexes à gérer.

Quels types d'actions êtes-vous appelée à mener ?

Les activités menées dans le cadre de la mission CollEx-Persée sont nombreuses et très variées. S'il fallait n'en retenir qu'une, nous souhaiterions nous arrêter sur une expérience particulièrement emblématique des enjeux des CollEx, à savoir le croisement entre collections et services d'une part, mais aussi la place de la recherche au sein même de la bibliothèque. Dans le cadre d'un stage Erasmus+, nous avons accueilli une étudiante, diplômée de M2 recherche, candidate à une bourse de doctorat (obtenue en 2019) pour travailler sur le fonds d'archives Mario Fusco (enseignant-chercheur et traducteur) conservé à la Bibliothèque universitaire Droit et Lettres. Le suivi était double ; il était assuré par un enseignant-chercheur, pour l'orientation

scientifique et par un conservateur, pour l'exploration documentaire.

Ce stage a débouché sur une exposition présentée à l'hiver 2019, occasion de sensibiliser les collègues à un usage scientifique des collections de la bibliothèque, et, ensuite sur la rédaction d'un article. Pensé sur le format d'une résidence de chercheur, ce stage aura montré la spécificité liée à ce type de collections, notamment pour accompagner le chercheur sur des aspects juridiques comme la relation avec les ayants droits.

Une telle action est particulièrement stimulante : elle contribue à rapprocher chercheurs et bibliothécaires, en rappelant la dimension heuristique de la bibliothèque comme lieu où peuvent se forger de nouvelles connaissances. Elle peut donner lieu à un projet à déposer dans le cadre de l'appel à projets CollEx-Persée. Nous souhaitons continuer à explorer cette piste. ■■

Le label CollEx

En France, d'importants gisements documentaires intéressant la recherche par leur ampleur et leur originalité demeurent encore trop méconnus des chercheurs, du fait notamment de leur référencement contrasté par les moteurs de recherche.

Il a été confié au GIS CollEx-Persée, la mission d'identifier et valoriser ces collections d'excellence pour la recherche. Cela s'est traduit par la création d'un label. Les objectifs de la démarche sont les suivants : valoriser des fonds documentaires présentant un intérêt majeur pour la recherche ; former une première base d'informations pour la cartographie des collections développée par le GIS ; identifier des partenaires disciplinaires et transdisciplinaires pour les membres du GIS.

Un appel à manifestation d'intérêt a été publié à la fin de l'année 2017 par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à destination des établissements placés sous sa tutelle. 160 dossiers de candidatures ont été déposés, émanant de 78 établissements (un même établissement pouvant être labellisé

pour plusieurs collections). L'examen a conduit à retenir, en février 2018, 140 collections pour lesquelles l'attribution du label a été validée.

Afin que des établissements, qui n'auraient pu répondre lors du premier appel à manifestation d'intérêt, puissent néanmoins bénéficier du label CollEx, le conseil scientifique du GIS CollEx-Persée a mis en place, en 2018, **une procédure simplifiée** permettant aux établissements de se porter candidats à tout moment dans l'année.

Retrouvez la page :
www.collexpersée.eu/obtenir-le-label-collex/

Que vous a apporté l'obtention du label CollEx-Persée ?

L'obtention du label a constitué une bonne accroche pour aborder les questions de documentation scientifique avec les étudiants de master ; et en particulier ceux des langues nordiques. Ils ont mieux compris, à travers cette reconnaissance des fonds scientifiques de Tove Jansson, les enjeux de la production scientifique, de sa diffusion et de son utilisation.

Le fait d'être en réseau sur ces thématiques communes avec la Bnu de Strasbourg et la bibliothèque nordique de Sainte-Geneviève améliore la circulation de la production scientifique, au-delà même d'ailleurs des établissements labellisés et cela, les étudiants l'ont bien intégré. Le projet lauréat de l'AAP 2018, « Plateforme des études nordiques », en est une belle illustration.

Par ailleurs, la labellisation a eu l'effet d'un coup de projecteur, contribuant au regain d'intérêt de notre tutelle pour les collections.

Notre établissement connaissait l'ancien « esprit CADIST » et a apprécié la nouveauté du dispositif CollEx-Persée et sa visibilité au-delà de son seul

périmètre institutionnel. Par exemple, le label a été déterminant pour accepter un legs d'ouvrages important.

Aujourd'hui, la bibliothèque matérialise ce label par un petit salon nordique : deux fauteuils, un grand poster et deux ou trois rayonnages de livres à découvrir comme « un exemple de ce que vous trouverez plus loin, là-bas, dans la salle de recherche... ».

Pour moi, le label CollEx-Persée est un ensemble hybride de l'imprimé comme du numérique, centré sur le besoin du chercheur et valorisant ce qu'il produit, relayé par le réseau. "

Françoise Marchal

Bibliothèque des Langues Vivantes Étrangères
– Tove Jansson / Université de Caen
Labellisée dans la discipline
« Mondes nordiques et normands »

« **un ensemble hybride**
de l'imprimé
comme du numérique,
centré sur
le **besoin du chercheur** »

François CAVALIER

Directeur de la bibliothèque de Sciences Po Paris

Vous avez accompagné la transformation des CADIST en Collex-Persée. Comment analysez-vous le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui ?

Je me réjouis particulièrement de l'intérêt que la communauté a manifesté très vite pour le programme Collex-Persée, au-delà presque de nos espérances. Le désir de travailler en réseau, de s'épauler dans les transformations en cours dans les bibliothèques, de se rapprocher du chercheur et de développer des collections associées à des services forme le socle des travaux de Collex. Les mots clés du dispositif -

chercheurs, réseau, matériaux pour la recherche, services, international - sont bien intégrés par la communauté documentaire.

Pour autant, nous sommes toujours en transition et devons passer un cap en sortant de la logique de subvention récurrente pour entretenir des collections (rémanence des Cadist) pour nous centrer sur les services articulés aux collections.

Comment la bibliothèque de Sciences Po Paris a-t-elle mis en œuvre le dispositif ?

À Sciences Po nous avons tout de suite voulu jouer le jeu d'une sortie de la logique Cadist et d'accumulation de collections. Les premiers projets ont consisté en une cartographie de la recherche et de la documentation science politique et d'enrichissement de corpus numérisés par des métadonnées permettant une fouille de texte orientée par les besoins de la recherche. Nous sommes aussi

un des partenaires du projet RESPADON avec la BNF, l'Université de Lille et le Campus Condorcet qui a une vocation nationale. CollEx est à la fois un levier pour ces projets mais aussi l'opportunité de creuser le sillon de la transformation de nos métiers. C'est aussi un label national qui valorise la bibliothèque au sein de l'institution.

Quelles seraient vos attentes pour la suite de la durée du GIS ? Et au-delà ?

Je pense que nous devrions amplifier la dynamique de transformation en privilégiant les projets associés à la recherche et mobilisant les collections sous des formes nouvelles. La conservation numérique pérenne – au cœur historique de notre mission – est aussi un sujet qui doit nous mobiliser comme en témoigne le GT mis en place par la BNU de Strasbourg.

Nous pourrions aussi développer la dynamique avec les acteurs nationaux (Agences, BnF, Infrastructures de recherche) et connecter les initiatives prises en faveur de la science ouverte qui est un vaste terrain de jeu dans lequel les bibliothèques peuvent valoriser leurs atouts : un savoir faire en matière de métadonnées, une capacité éprouvée à former les publics, des initiatives multiples prises en matière de GDR, de

publication et bibliométrie. CollEx-Persée devra aussi s'ouvrir au financement de projets à portée nationale. L'exemple allemand des FID est intéressant à regarder de près. Enfin, au terme de ces toutes premières années de lancement nous pourrions réfléchir à une gouvernance resserrée et plus opérationnelle afin de favoriser ces évolutions.

PERSPECTIVES

Éléments de la feuille de route

-
- Faire réseau
 - Porter une politique nationale de numérisation
 - Cartographier et valoriser les collections d'excellence
 - Promouvoir de nouveaux services à la recherche
 - Former et accompagner

« Contribuer
à la performance
de la **recherche française**
en développant
des **services documentaires**
au plus près
des **besoins**
des **chercheurs** »

CHIFFRES CLEFS

5 M€

Budget annuel

21

Etablissements
membres

41

Projets lauréats
de l'appel 2018

5

Opérateurs
et partenaires

140

Collections labellisées

Contacts

Directeur du GIS CollEx-Persée : Alain Colas
alain.colas@bnu.fr

Chargée de mission pour le GIS : Catherine Désos-Warnier
catherine.desos-warnier@bnu.fr

Chargé de communication pour le GIS : Alexandre Szmidt
alexandre.szmidt@bnu.fr

Assistante pour le GIS : Lola Despois
lola.despois@bnu.fr

Références images

- p. 1 : Johann Gabriel Doppelmayr, Tabula selenographica : in qua Lunarium Macularum exacta descriptio secundum nomenclaturam praestantissimorum astronomorum, 1742 | © Collection Bnu
- p.12 : [Séance de numérisation à la Bnu] | © Jean-Pierre Rosenkranz
- p.15 : [Numérisation à Persée] | © École normale supérieure de Lyon
- p.16 : [Séance de numérisation à la Bnu] | © Jean-Pierre Rosenkranz
- p.22 : Georgius Dionysius Ehret, Plantæ et papiliones rariores, 1748 | © Collection Bnu en dépôt à l'Université de Strasbourg
- p.29 : Johann Baptist Homann, Atlas Germaniae specialis Seu Systema Tabularum Geographicarum, 1753 | © Collection Bnu
- p.31 : Petrus Apian, Cosmographicus liber Petri Apiani mathematici, [1533] | © Collection Bnu
- p.42 : Johann Christoph Keller, [Vue intérieure d'une bibliothèque], Gravure sur cuivre, [17XX] | © Collection Bnu - Numistral
- p.45 : Gerard van Keulen, Nieuwe en seer Naauwkeurige Kaart van t Eylant Corfu of Corcyra, 1730 | © Collection Bnu - Numistral
- p. 46 : Andreas Cellarius, Coeli stellati Christiani hæmisphærium posterius, 1708 | © Collection Bnu - Numistral
- p.48 : Andreas Cellarius, Scenographia compagis mundanæ Brahea, 1708 | © Collection Bnu - Numistral

Edition : GIS CollEx-Persée
Directeur de publication :
Alain Colas
Directrice de rédaction :
Catherine Désos-Warnier
Design :
Alexandre Szmidt

Novembre 2019
Bibliothèque nationale et
universitaire (Bnu)
5 rue du Maréchal Joffre
67070 Strasbourg Cedex – France

**L'UTILITE
D'UN RESEAU
EST
PROPORTIONNELLE
AU CARRE
DU NOMBRE
DE CEUX
QUI L'UTILISENT**

Loi de METCALFE